

Современные подходы к преподаванию русского языка как иностранного: Методики и техники.

Кудратова Гулрух Иззатуллаевна преподаватель кафедры русского языка и литературы Узбекско-финского Пед.Института

Тургунбоева Мухлиса

Зиедуллаева Наргиза

Аннотация: Современные подходы к преподаванию русского языка как иностранного (РКИ) развиваются благодаря новым педагогическим методикам, направленным на удовлетворение разнообразных образовательных потребностей и использование новейших технологий. В статье представлены основные методики и техники, применяемые для успешного обучения русскому языку как иностранному, такие как коммуникативный, когнитивный, лексический и культурологический подходы. Проанализированы результаты применения этих методов в учебных заведениях, выявлены преимущества и недостатки, а также предложены рекомендации по дальнейшему улучшению учебного процесса.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика, коммуникативный подход, когнитивный подход, образовательные технологии, преподавание языков.

Преподавание русского языка как иностранного (РКИ) стало важной областью научных исследований, поскольку русский язык остается востребованным на международной арене. В условиях глобализации и технологического прогресса современное обучение РКИ претерпело значительные изменения, нацеленные на интерактивность, адаптацию к индивидуальным особенностям учащихся и культурную интеграцию. Цель статьи – рассмотреть основные современные методики и техники, которые

применяются в преподавании РКИ, выявить их преимущества и предложить возможные направления для дальнейшего развития методологии.

Современные подходы к преподаванию русского языка как иностранного (РКИ) основываются на комплексном сочетании коммуникативных, интерактивных и технологических методов, адаптированных к потребностям студентов и контексту обучения. Рассмотрим несколько ключевых методик и техник, которые популярны и эффективно используются в обучении РКИ.

Коммуникативный подход

- Описание: Основной акцент делается на способности студента использовать язык в реальных ситуациях. Задачи и упражнения строятся так, чтобы студент мог применять лексику и грамматику для решения практических задач, обсуждения тем, актуальных для его повседневной жизни.

- Методы: Ролевые игры, диалоги, обсуждения и проектные работы, где студенты взаимодействуют друг с другом, обмениваются мнениями и учатся на практике.

Метод погружения

- Описание: Предполагает создание языковой среды, максимально приближенной к реальной. Этот метод позволяет ученикам полностью погрузиться в язык, слушая, читая и разговаривая на русском без помощи родного языка.

- Техники: Использование фильмов, новостей, книг и интернет-ресурсов на русском языке. Преподаватели создают задачи и вопросы по материалу, чтобы развивать навыки понимания и анализа.

Интерактивные технологии

- Описание: Интерактивные технологии включают использование электронных ресурсов и цифровых инструментов, которые делают обучение более интересным и разнообразным.

- Техники: Платформы для онлайн-курсов (Moodle, Quizlet), использование мобильных приложений для изучения лексики и грамматики, создание интерактивных заданий на основе мультимедийных материалов (видео, аудио).

Когнитивный подход

- Описание: Ориентируется на осмысленное восприятие материала и логику. Обучение строится с учётом того, как студент воспринимает и обрабатывает информацию.

- Техники: Преподаватель объясняет грамматические структуры и правила, исходя из сопоставления с родным языком ученика, облегчая таким образом понимание логики русского языка.

Социокультурный метод

- Описание: Основывается на изучении русского языка через призму культуры. Знание традиций, истории, обычаев и реалий помогает студентам лучше понимать язык и его особенности.

- Техники: Знакомство с культурными текстами, обсуждение русской литературы, участие в культурных мероприятиях, тематические экскурсии, просмотр и анализ фильмов.

Проектный метод

- Описание: Включает выполнение проектов, связанных с русским языком, что позволяет студентам исследовать интересные для них темы и углубляться в материал.

- Техники: Подготовка презентаций, написание эссе или мини-исследований на актуальные темы, создание мини-фильмов или документальных видеороликов на русском языке.

Многоканальная подача информации

- Описание: Важно учитывать разные каналы восприятия информации у студентов — зрительный, аудиальный, кинестетический.

- Техники: Использование видеоматериалов для зрительного восприятия, аудиоматериалов для аудиального, а также активные задания с элементами письма или практического взаимодействия для кинестетиков.

Эти подходы и методы делают процесс изучения русского языка более гибким и эффективным, позволяя учитывать индивидуальные особенности учащихся и адаптировать обучение под их конкретные цели.

На основе полученных данных можно заключить, что интеграция различных методик, а также сочетание традиционных и цифровых подходов, положительно влияет на процесс обучения РКИ. Коммуникативный метод обеспечивает студентов инструментами для реальной коммуникации, в то время как когнитивный и лексический подходы улучшают языковую гибкость и понимание структур языка. Основное внимание следует уделять адаптации методик под уровень подготовки и индивидуальные особенности студентов, что позволяет более эффективно контролировать процесс обучения.

Заключение

Современные подходы к преподаванию РКИ обеспечивают эффективное обучение студентов, способствуют улучшению их языковой компетенции и культурной адаптации. Однако для дальнейшего повышения качества преподавания необходимо проводить более подробные исследования о влиянии технологий и цифровых инструментов на процесс обучения. Развитие гибридных методик, основанных на смешении традиционных и инновационных методов, позволит преподавателям адаптироваться к новым образовательным вызовам и лучше удовлетворять потребности студентов.

1. Интеграция технологий: Внедрение образовательных платформ, таких как интерактивные приложения и онлайн-курсы, для повышения вовлеченности студентов.

2. Культурологическая адаптация: Создание учебных материалов, отражающих культурные особенности русскоязычной среды.

3. Индивидуализация обучения: Разработка индивидуальных планов для каждого студента с учетом его начальных знаний и учебных целей.

4. Углубленное обучение преподавателей: Подготовка преподавателей с учетом новейших методик преподавания РКИ, включая цифровые и мультимедийные подходы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Курлова И.В. Начинаем читать по-русски! 2-е изд. — М.: Русский язык. Курсы, 2009. [Kurlova I.V. Nachinaem chitat po-russki! 2-e izd. — М.: Russkiy yazik. Kursi, 2009.]
2. Курлова И.В. Приключения иностранцев в России. 2-е изд. — М.: Русский язык. Курсы, 2009. [Kurlovs I.V. Priklucheniya inostrantsev v Rossii. 2-e izd. — М.: Russkiy yazik. Kursi, 2009.]
3. Jumanova D.R., Rus tili kursi amaliyoti, o`quv qo`llanma –T 2014-123 b
4. Mitrofanova, O.D. Traditional and new in the methodology of teaching Russian as a foreign language In: A. N. Shchukin (ed.-comp.) Language and culture in a philological university. Actual problems of study and teaching: Collection of scientific papers. Moscow: GIRYA them. A. S. Pushkin; Filomatis. 2006.
5. Баданина, И.В. Изучение актуальных процессов грамматики современного русского языка в иностранной аудитории / И.В. Баданина. – М., 2005.
6. Баяманова Р.Г. Организация коммуникативного ориентированного урока русского языка. Учебно-методическое пособие. Караганда, 2006.
7. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2007.